

**QARAQALPAQ ÁDEBIYATÍNDÁ PATIYA (ALǴIS, ĞARGÍS,
TILEK)LARDÍN ZAMANAǴÓY TIPOLOGIYASÍ HÁM
KLASSIFIKACIYASÍ**

L.A.Abdimuratov,

erkin izleniwshi. Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903009>

Annotaciya: *Maqalada Qaraqalpaq xalqınıń úrip-ádet, salt-dástúrleriniń arasında pátiyanıń tutqan ornı hám klassifikaciyanı menen birge tipologiyası sóz etilgen.*

Аннотация: *В статье рассматривается роль и классификация благословения среди обычаев и традиций каракалпакского народа, а также его типология.*

Abstract: *The article examines the role and classification of blessing among the customs and traditions of the Karakalpak people, as well as its typology.*

Tayanış sózler: *Sociyalıq, forma, pátiya, alǵıs, ğargıs, tilek, faktor, semsntikalıq, kommunikativlik, pragmatik, aspektte.*

Ключевые слова: *социальный, форма, благословение, благодарность, проклятие, желание, фактор, семантический, коммуникативный, прагматичный, в аспекте.*

Key word: *social, form, blessing, gratitude, curse, wish, factor, semantic, communicative, pragmatic, in the aspect.*

Pátiya-arab tilinen alınǵan bolıp, hár bir insangá beriletuǵın jaqsı tilek, jaqsı niyet, insanniń arzıw ármanlarınıń ámelge asıwınıń birden-bir tiykarı sıpatında qabıl etiledi. Pátiya, alǵıs sózleri xalıq arasında júdá keń taralǵan bolıp, onıń ayılatuǵın ornı turmısta júdá kóp. Olardıń eń kóp qollanılatuǵın jeri, awqattı jep bolǵannan keyin pátiya qılıw.

Uzaq dáwirlerden kiyatırǵan ata-babalarımızdan miyras bolıp qalǵan pátiya-alǵıs sovetlik dáwirde din menen baylanıstırılıp, eski dáwirdiń qaldıǵı dep qaralanǵan. Pátiya alǵıs soǵan qaramastan, qanday qarama qarsılıq bolsada xalıq arasında jasap qaldı. Asqayırıw, pátiya etiw musılman xalıqlarınıń ólmeytuǵın dásturi bolıp qaldı.

Filolog ilimpaz Q.Maǵsetov Asqayırıw, pátiyada eki baǵdardı atap ótedi. [Maǵsetov Q. 1996: 122]

Birinshi, túrkiy xalıqlardıń ata-babalardan kiyatırǵan ózleri dóretken pátiyaları menen alǵısları, ekenshisi, islam dininiń tásirinde xalıq arasında taraǵan qurannan súwreler oqıp atqarılatuǵın pátiyalar. Bulardıń ekewindede xalıqqa, jámiyetke yaki jeke adamǵa ziyan keletuǵın nárseler joq ekenligin, kerisinshe, dástúr bolıp ketken duwalar oqılatuǵınlıǵın atap ótedi. Usı dástürdiń orınlanıwı menen adamlar ózin jeńil sezedi, qanaatlanıwshılıq sezimin payda etedi, adamlarda qandayda bir jaqsı

tileklerge sharlawshılıq payda boladı. Táǵdirge ómirge ırzashılıq, jaqsı arızılar menen jasaw isenimi payda boladı.

Awqat jep bolǵannan keyin oqılatuǵın pátialardıń túrler kóp. Olardan geyparaların mısál retinde esletip ótiwge boladı. Mısálı mınaday sózler qol jayıp aytıladı. "Áwmiyin jarlıqet, qabilet, baq bersin báleńnen saqla", "Áwmiyin toy bolsın, waqtı xoshlıq bolsın", "Áwmin, amanlaq bolsın, tınıshlıq bolsın" t.b. Geyde jası úlken adamlar menen toy, mereke, lazımda ushırasıp qalǵanda da olar "izzeti abıray, abıraydan ayırmaǵay, allahu akbar" dep qol kóterip pátiya qıladı.

Pátiya oqıwdıń túrleri kóp. Ata-ana balası menen qızına baxıtlı bolıwı ushın jaqsı tilekler aytadı, pátiya beredi. Qariyalar jaslardıń húrmetin kórip, olardıń baxıtlı bolıwı ushın pátiya qıladı. Pátiya beriw, algıs aytıw kóp ǵana jaqsılıq nárselerdiń hámmesine qollanıladı. Birewler uzaq saparǵa ketip baratırsa da "aman barıp, saw kel" dep algıs sózin ayamaydı. Birew kishkene ǵana jaqsılıq islesede oǵan "bereket tap", "baxıtlı bol"- dep algıs aytıladı. Aq pátiya, algıs alıw xalıqtıń morallıq kelbetine ásirler boyı kirip ketkeni sonshelli, bul minez-qulıqtıń normasına aynalǵan. Xalıq awzındaǵı algıs, pátialardıń mınaday aytılaıwın túrleri bar. Olar hár qıylılıǵı menen, mazmunı menen tıńlaǵan adamǵa úlken tásir jasaydı:

Otırǵan jeriń orda bolsın,
Barǵan jeriń báhár bolsın,
Júziń jarqın bolsın,
Tiliń uzın bolsın,
Júrgende joliń bolsın,
Mártebeń bálent bolsın,
Ot bálesinen,
Suw bálesinen,
Jala, dóhmet bálesinen,
Aman bolǵaysañ,

Ósip-ónip maqset-muradıńa jetkeysen [Qaraqalpaq folklorı V tom, 1980: 251]

Jaqsı tilekler menen aytılatuǵın algıs, pátiya menen birge xalıq turmısında ǵargıstıń da bar ekenin aytıw kerek. Zeyinge tiygen, hár qıylı sebepler menen, sonıń ishinde zorlıqtı, zombılıq, kewil qaldırıwda, aldawda, urlıqta, basqada jaman qásiyetlerge baylanıslı ǵargıslarda aytıladı. Xalıq arasında "ǵargıs urǵan adam ońbaydı" degen sóz bar. Birew-birewge pánt berip ońbay júirse, onı xalıq "ǵargıs alǵan", "ǵargısqa ushıraǵan" deydi. Ǵargısta da sóz kúshiniń qúdiretine isenim bildiredi. Ǵargıstıń túrleri turmısta oǵada kóp, sonıń menen birge olar qaraqalpaq folklorınıń barlıq janında da algıs sıyaqlı unamsız waqıya, hádiyselerdi súwretlewge

qollanıp otıradı. Xalıq arasında "ǵargıs alma" degen násiyat bar. Xalqımızdıń eń jaqsı dáchtúri boyınsha ata-ana perzetlerine "ǵargıstan qash, algıs al" dep úyretedi. Durısında da ǵargıs jan túrshiktiredi, atılǵan oqtay kórinedi: "Bereket tappaǵır", "Qırshınıńnan qıyılǵır", "awzıńnan qanıń kelgir", "úyiń kúygir", "jıynaǵan tergeniń buyırmaǵır", "Bala-shaǵańniń ráhátin kórmegeyseń", "Ónip óspegeyseń" h.t.b.

Ulıwmalıq túrde Pátiya (algıs, ǵargıs, tilek)lar tómendegi jaǵdaylarda qollanılatuǵınlıǵın kóriwimiz múmkin:

1. Xalıq arasında hám sociallıq turmısımızda.
2. Qaraqalpaq ádebiyatı, tikkeley xalıq awızeki dórtpelelerinde (dástanlardıń mazmunında)
3. Lirikalıq formada (qosıq qatarları arqalı)
4. Epikalıq formada (gúrriń formasında, tekst formasında)
5. Dialog formasında h.t.b.

Óz gezeginde bunday hár túrli formada beriletuǵın Pátiya (algıs,ǵargıs,tilek)lardıń tipologiyasın anıqlawdı talap etedi.

Biraq búgingi kúnde jáhán ádebiyatında Pátiya (algıs,ǵargıs,tilek)lerdi úyreniw boyınsha alıp barılǵan izertlewler tiykarında onıń zamanagóy tipologiyasın anıqlawǵa bolǵan háreketlerdiń ámelge asırılıp atırǵanın kóriwimiz múmkin. Bunda Pátiya (algıs,ǵargıs,tilek)lardı úyreniw hám olardı klassifikaciýalar menen tipologiyalardı ajratıw boyınsha hár túrli qatnas (jantasıw)lardı kóriwimiz múmkin.

Pátiya (algıs,ǵargıs,tilek)lerdi úyreniwde hár túrli qatnas (jantasıw)lar ushırasadı:

- kommunikativ-pragmatik qatnas (jantasıw),
- semantikalıq qatnas (jantasıw),
- kognitiv qatnas (jantasıw).

Banday qatnas (jantasıw)lardıń nátiyjesinde Pátiya (algıs,ǵargıs,tilek)lerdiń parametrleri anıqlanǵan.

Filolog ilimpaz A.G.Berdnikova [Бердникова А.Г. 2005: 28С] algıslardı bildiriwde sóylew janrıńın parametrleri hám olarǵa tásir etiwshi faktorlardı anıqlaydı. Bular:

1. Algıslardı bildiriwde sóylew janrıńın kommunikativ-sitcaciýalı parametri bolıp, oǵan ekstralingvistikalıq faktorlar tásir etedi.
2. Algıslardı bildiriwde sóylew janrıńın til qurallarınıń parametri bolıp, oǵan lingvistikalıq faktorlar tásir etedi.

Sunday-aq, ilimpaz semantikalıq-pragmatik aspekte algıslardı eki túрге bóledi. Bular:

Tuwrıdan-tuwrı algıslar. Bunday algıslar “Rahmet”, “Minnetdarman”, “sizge qarızdarman” sıyaqlı terminlerden paydalanǵan halda tómendegi formada qollanılatusınlıǵın bildiredi. Bular:

- performativ qollanıw,
- deskriptiv qollanıw,
- kvaziperformativ qollanıw.
- 1. Kóshpeli mánistegi algıslar.
 - ritual-emocional túrde algıslardı qollanıw,
 - motivaciyalı-motivaciyasız mániste algıslardı qollanıw,
 - verballı-verbalsız túrde algıslardı qollanıw.

Ulıwma pátiya(alǵıs, ǵargıs, tilek)lar *birinshiden*, subyekttiń adresatqa qarata minnetdarshılıq sezimin bildiriw, *ekinshiden*, ádebiyatta bolsa avtorıń atınan tekst yamasa lirikalıq qosıq qatarları arqalı ámelge asırılatusın process menen baylanıslı bolıp tabıladı

Alıp barılǵan izleniwlerdiń nátiyjesinde biz tómendegi juwmaqqa keldik: qaraqalpaq xalqında pátiya (algıs, ǵargıs, tilek)lardıń hár túrli mazmunǵa iye ekenligin kóriwi múmkin. Yaǵnıy, bular hám unamlı, hám unamsız xaraterǵa iye bolıp tabıladı;

-pátiya (algıs, ǵargıs, tilek) – bul qaraqalpaq ádebiyatında hám sociallıq turmısta ushırasatusın hár bir xalıqqa, onıń ózine tán mentaliteti menen baylanıslı bolǵan janr túrлерinen biri sanaladı,

-qaraqalpaq ádebiyatında hám xalıq arasında ushırasatusın pátiya (algıs, ǵargıs, tilek) tárbiya quralı sıpatında xızmet etedi. Olar balalardıń ádep-ikramlılıq, intellektual rawajlanıwına óziniń tásirin tiygizedi,

-qaraqalpaq ádebiyatında hám xalıq arasında ushırasatusın pátiya (algıs, ǵargıs, tilek)ler hár túrli xalıqlardıń mádeniy, tariyxıy hám sociallıq tájiriybelerin úyrenip barıwǵa xızmet etedi.

Ádebiyatlar.

1. Бердникова А.Г. Речевой жанр благодарности: когнитивный и семантико-прагматический аспект. Автореф. дисс. к.филол.н. Новосибирск: 2005.
2. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аңыз екі дәрепелери – Нókis: Bilim баспасы, 1996.
3. Қарақалпақ фольклоры, V том – Нókis: Қарақалпақстан баспасы, 1980.